

**IX – XI ASRLARDA QUYI VOLGABO‘YI VA JANUBIY SIBIR
HUDUDLARI MUSULMONLASHUVDA XORAZMNING O‘RNI
MUAMMOSI**

Abdullaev Sarvar Xudayarovich

**Urganch davlat pedagogika instituti Yoshlar bilan ishlash, ma’naviyat-
ma’rifat bo‘limi boshlig‘i**

Maqolaning qisqacha mazmuni: Mazkur maqolada IX – XI asrlarda Xorazm davlatining Quyi Volgabo‘yi va Janubiy Sibir hududlari bilan savdo – iqtisodiy aloqalari hamda shu aloqalar jarayonida mazkur hududlarning islom dinini qabul qilishi jarayoni va bu jarayonda xorazmliklarning o‘rni haqida so‘z yuritiladi. Umuman IX – XI asrlarda Quyi Volgabo‘yi va Janubiy Sibir hududlari musulmonlashuvda Xorazmning o‘rni muammosi hozirgi kunda nafaqat O‘zbekiston balki, O‘rta Osiyo xalqlari tarixining ham dolzarb muammolaridan biri hisoblanib, bu mavzuga oid birorta yakuniy tadqiqot yo‘q. SHu jihatdan olganda mazkur maqolada IX – XI asrlarda Quyi Volgabo‘yi va Janubiy Sibir hududlari musulmonlashuvda Xorazmning o‘rni mavzusi turli manbalar ma’lumotlari asosida tahlil qilingan va xulosalar chiqarilgan.

Kalit so‘zlar: Volgabo‘yi, Janubiy Sibir, Volga Bulg‘oriyasi davlati, Xazar xoqonligi, Xorazm, yahudolik, al-arsiya, islom, savdo aloqalari, Ibn Fadlan, afrig‘iylar, ma’muniylar, anushteginiylar, Dashti Qipchoq, qipchoqlar, o‘g‘uzlar, bijanaklar.

KIRISH (INTRODUCTION). Xorazm vohasi o‘z tabiiy – geografik joylashuviga ko‘ra, qadim zamonlardan oq, Quyi Volgabo‘yi va Janubiy Sibir hududlari aholisi va davlatlari bilan savdo – iqtisodiy aloqalar olib borganlar. Aynan savdo manfaatlaridan kelib chiqib, Xorazm vohasida X – XII asrlarda shakllangan davlatlar yoki, Xorazmni boshqargan sulolalar, bu hududlarda kechgan siyosiy jarayonlarga ham muhim o‘rin tutganlar. Shu jihatdan olganda

mazkur savdo – iqtisodiy aloqalar natijasida Quyi Volgabo‘yi va Janubiy Sibir hududlariga islom dini ham kirib kela boshlagan. Xorazm davlati mazkur hududlarda islomning tarqalishida juda katta rol o‘ynagan. Ammo haligacha mazkur mavzuni to‘la to‘kis ochib beruvchi yozma manbalar yo‘q hamda tarixshunoslik tadqiqotlari olib borilmagan. To‘g‘ri yozma manbalarda ba‘zibir ma‘lumotlar mavjud ammo ularda Faqat arxeologik tadqiqotlar jarayonida

MAVZUGA OID ADABIYOTLARNING TAHLILI (LITERATURE REVIEW). O‘rta Osiyo xalqlari harbiy san‘ati taraqqiyotida ko‘chmanchi qabilalarning o‘rni masalasini manbashunoslik, arxeologiya, etnologiya, antropologiya va tarixiy geografiya fanlari ma‘lumotlarini umumlashtirish va qiyosiy tahlil qilish asosida o‘rganish maqsadga muvofiq deb o‘ylaymiz.

Qadimgi va o‘rta asrlar davri O‘rta Osiyo harbiy san‘ati taraqqiyotida ko‘chmanchi qabilalarning o‘rni masalasi maxsus mavzu sifatida dolzarb masala bo‘lib, hanuzgacha ilmiy – nazariy jihatidan kam o‘rganilgan.

O‘rta Osiyo xalqlarining qadimgi va o‘rta asrlar harbiy texnika va san‘ati tarixini o‘rganishda arxeologik ashyolar va yozma manbalardagi ma‘lumotlar muhim o‘rin egallaydi. Qadimgi va o‘rta asrlar harbiy san‘atini maxsus o‘rganish Xorazm vohasi, So‘g‘d, Baqtriya, Dovon, CHoch, Iloq, Ustrushona, Marg‘iyona hududlari bilan birga uzoq vaqt qo‘shni bo‘lib yashab kelgan ko‘chmanchi – chorvador aholi harbiy san‘atini ham tahlil qilishda muhim ahamiyatga ega bo‘lib, turli tarixiy davrlarda tarixiy-madaniy markazlarning iqtisodiy- madaniy jihatdan yaqin aloqada bo‘lganligini isbotlaydi. Mazkur tadqiqotda O‘rta Osiyo xalqlarining qadimgi va o‘rta asrlar davri (milodiy XIII asrgacha) harbiy san‘atining taraqqiy qilishida ko‘chmanchi qabilalarning o‘rni masalasini ochib berishga harakat qilinadi.

TADDIQOT METODOLOGIYASI (RESEARCH METHODOLOGY).

Maqolada tizimlashtirish, tarixiy-qiyosiy tahlil, tarixiy ma‘lumotlarni umumlashtirish, xolislik tamoyili kabi ilmiy tadqiqot usullaridan foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR (ANALYSIS AND RESULTS).

Amudaryoning quyi oqimida joylashgan davlat va tarixiy hudud bo'lgan Xorazm bilan aloqalar xazarlar davlati faoliyatining oxiridagi tarixida muhim o'rin tutgan. Xorazm Markaziy Osiyoning Sharqiy Yevropaga eng yaqin musulmon qismidagi hudud edi. Shuning uchun ham uning hududi orqali Xazarlar davrida shakllangan Sharqiy Yevropa davlatlarining (Volga Bolgariya va Qadimgi Rus) Ichki Osiyo mamlakatlari va islom dunyosi bilan eng muhim savdo va diplomatik aloqalari o'tgan. Xvaliyalar, ya'ni Xorazm dengizi Qadimgi Rusda Kaspiy deb atalganligi xarakterlidir.

Xazariya poytaxti Itilda xorazmliklarning katta jamoasi bo'lgan. Ularning sonidan al-larisiya deb atalgan yollanma askarlardan iborat qorovul tuzildi. (Etimologik jihatdan bu so'z qadimda Orol va Kaspiy cho'llarida yashagan alanlar bilan bog'liq bo'lgan aorslarning eroniyzabon ko'chmanchilar uyushmasi nomiga borib taqaladi). Al-Masudiyning yozishicha, al-larisiya Itil aholisining salmoqli qismini tashkil qilgan, shuning uchun musulmon davlatlaridan kelgan boshqa barcha muhojirlarni ham shahar aholisi "larisi" deb atashgan. Al-larisiya al-Masudiy soni 7000 kishini tashkil etadi. Bundan tashqari, uning ma'lumotlariga ko'ra, ularga vazirlik vazifasi yuklangan. Al-Masudiy davrida u Ahmad ibn Kuya ismli xorazmlik edi.

Sosoniylar davlatining eng chekka chekkasida joylashgan Xorazm faqat 712-yilda arablar tomonidan bosib olingan va nihoyat butun bir asrdan keyin zabt etilgan va shuning uchun ancha kech islomlashgan. Mo'g'ulistongacha bo'lgan davrning oxirigacha, Jovanni del Plano Karpinining so'zlariga ko'ra, unda Alanlar, Xazarlar va Ruslardan iborat bo'lgan xristian jamoasi saqlanib qolgan. 8-asrning Vizantiya manbasidan. O'sha paytdagi Xorazm xristianlarini birlashtirgan, markazi Qrim Gotiyasidagi metropolga bo'ysungan va Xazariya hududini o'z ichiga olgan Xvalis yeparxiyasi mavjudligi ma'lum.

Bu fakt rus arxeologi S.P. Tolstovning VIII asrda Xazar xoqonligi va Xorazmning siyosiy birlashuvi haqidagi dastlabki taxmini hamda Xorazm ta'siri ostida yahudolikning Xazariyada tarqalishi ma'lum manbalar tomonidan

tasdiqlanmagan. Shunga qaramay, Xorazm xoqonlik qulashi davrida xazarlar tarixining yakuniy bosqichida muhim rol o‘ynadi.

Xazarlarning hukmron elitasi davlat mavjudligining oxirgi bosqichida Islom dinini qabul qilganlar aynan Xorazmdan edi. Voqealar ularning zamondoshi – “Mumtoz maktab” geografi al-Muqaddasiy va keyingi ikki arab tarixchisi – ibn Miskavayh va ibn al-Asirning ta’riflaridan ma’lum. Oxirgi ikki muallif, turli tafsilotlar bilan, xazarlarning turklarga qarshi yordam so‘rashiga javoban islomlashtirish talabi haqidagi xabarni etkazishadi. Ko‘rinishidan, bu xazarlarning sharqiy qo‘shnilari bo‘lgan Guzelarga tegishli. Bu borada faqat al-Muqaddasiy rusni tilga oladi. Lekin u Xazariyada islom dinining qaror topishini Xorazmning shimoliy amiri Ma’mun ibn Muhammadning zabt etilishi bilan bog‘laydi. Bu voqealar, aftidan, Itilning mag‘lubiyatidan keyin sodir bo‘lgan, ammo ularning aniq sanasi masalasi aniq emas. Yagona xronologik ma’lumotni qadimgi rus muallifi Yakob Mnikning Vladimir Svyatoslavichning 980-yillardan oldin bo‘lishi mumkin bo‘lgan xazar yurishi haqidagi guvohligi deb hisoblash mumkin. Demak, islomni qabul qilishga va uning Xorazmga qaramligini tan olishga majbur bo‘lgan podshoh boshchiligidagi qayta tiklangan xazarlar davlatining mavjud bo‘lgan davrini aniq aniqlash mumkin emas.

Rossiyaning qadimgi tarixining yana bir qiziq epizodi Xorazm bilan bog‘liq. XII qomusiy shifokor Sharaf az-Zamon Tohir al-Marvaziy tomonidan yozilgan “Hayvonlarning tabiati haqida” risolasida islom olamining shimoliy qo‘shnilari bo‘lgan xalqlar tavsifi berilgan. Unda ruslarning ta’rifi, ularning Xorazmdagi elchixonasi haqida eslatib o‘tilgan va ularga islom asoslarini o‘rgatish iltimosi keltirilgan. Rus qirolining ismi ko‘rsatilgan - Buladmir, ya'ni. Vladimir. Elchixonaning kelgan sanasi hijriy 300 yil bo‘lsa ham. (yoki 912 yil), shubhasiz, buzib ko‘rsatilgan bu yangilik Vladimir Svyatoslavichning "imon sinovi" haqidagi xronika hikoyasining ishonchliligi nuqtai nazari foydasiga jiddiy dalil sifatida qaralishi mumkin.

Amudaryoning quyi oqimida joylashgan davlat va tarixiy hudud bo‘lgan

Xorazm bilan aloqalar xazarlar davlati faoliyatining oxiridagi tarixida muhim o‘rin tutgan. Xorazm Markaziy Osiyoning Sharqiy Yevropaga eng yaqin musulmon qismidagi hudud edi. Shuning uchun ham uning hududi orqali Xazarlar davrida shakllangan Sharqiy Yevropa davlatlarining (Volga Bolgariya va Qadimgi Rus) Ichki Osiyo mamlakatlari va islom dunyosi bilan eng muhim savdo va diplomatik aloqalari o‘tgan. Xvaliyalar, ya'ni Xorazm dengizi Qadimgi Rusda Kaspiy deb atalganligi xarakterlidir.

Xazariya poytaxti Itilda xorazmliklarning katta jamoasi bo‘lgan. Ularning sonidan al-larisiya deb atalgan yollanma askarlardan iborat qorovul tuzildi. (Etimologik jihatdan bu so‘z qadimda Orol va Kaspiy cho‘llarida yashagan alanlar bilan bog‘liq bo‘lgan aorslarning eroniyzabon ko‘chmanchilar uyushmasi nomiga borib taqaladi). Al-Masudiyning yozishicha, al-larisiya Itil aholisining salmoqli qismini tashkil qilgan, shuning uchun musulmon davlatlaridan kelgan boshqa barcha muhojirlarni ham shahar aholisi “larisi” deb atashgan. Al-larisiya al-Masudiy soni 7000 kishini tashkil etadi. Bundan tashqari, uning ma'lumotlariga ko‘ra, ularga vazirlik vazifasi yuklangan. Al-Ma'sudiy davrida u Ahmad ibn Kuya ismli xorazmlik edi.

Ibn Havqal bergan ma'lumotlarga ko‘ra, Itil shahri ikki qismdan iborat bo‘lib, sharqiy qismida – Xazoran nomli savdo-sotiq markazlari joylashgan. Xazoran aholisining ko‘pchilik qismini xorazmliklar tashkil etib, ular orasida savdogarlar, hunarmandlar, din arboblari va harbiylar bo‘lgan¹.

Xazarlarning shimolidagi Bulg‘oriyada ham xorazmlik savdogarlar faollik ko‘rsatgan. Ibn Havqal, shu bilan birga, xorazmliklar o‘zlari bilan birga Islom dinini Volganing o‘rta oqimiga olib kelganligi va bulg‘orlarning Islom dinini qabul qilishi Xorazm bilan bog‘liq ekanligi haqida ma'lumot beradi².

Ahmad Zaki Validiy To‘g‘on o‘zining “Xorazm madaniyati vasiqalari” nomli tadqiqotida Islom davrida volgabo‘yida yashayotgan xorazmliklar

¹ Masharipov Kudrat. “Xorazmning Ўрта шарқ ва Европа давлатлари savdo markazlari bilan tarixiy aloqalari (X-XV asrlar)”. – Urganch: “Urganch davlat univsesiteti” 2016. 96-бет.

² Almaz Yazberdiyev. Gurgenj–Gundogaryn orta asyrlar dowrunin ylmly we medeni merkezi. –Ashgabat: “Türkmen döwlet neşiryat gullugy”, 2018. 26-бет.

“Musurman/busurman” ya’ni musulmon nomi bilan ma’lum edilar”, degan fikrni bildiradi³. Ayni asarda Bulg’or o’lkasida “Busurman” (musulmon) Urgenji, Urnas ismlari bilan qayd etilgan shahar yoxud qishloqlar hamda Bulg’orning shimolidagi Qama (Kama) havzasidagi eskidan musulmon bo’lgan jamoalar bu yerlarda yurlashgan xorazmlik tujjorlar koloniyalarining izlari ekanligi ta’kidlanadi⁴.

Bulg’orlarning iltimosiga ko’ra, 922 yili arab xalifasi tomonidan Bulg’orga yuborilgan elchi Ibn Fadlan Eron – Xuroson – Buxoro – Xorazm orqali o’tishi ham bejiz bo’lmasa kerak. Zero, Bag’doddan Bulg’oriyaga borishda Kavkaz orqali borish ham mumkin edi.⁵ Bu Xorazmning Volgabo’yi xalqlari bilan ijtimoiy-siyosiy, madaniy aloqalari yuqori bo’lganligi sababidan xalifalik elchilari aynan Xorazm orqali Volga bo’yiga sayohat qilgan, deb fikr bildirishga imkon beradi.

Urganch amirlari 977–985 yillarda Xazariya poytaxti Itil shahrini egallab oladilar. Bulg’oriyani esa doimo o’z ta’sir doirasida ushlab turishga intilib kelganlar. Xorazm siyosiy arboblari 985 yilda Bulg’oriyaga hujum qilgan Kiev Rusi knyazi Vladimirning harakatlariga har xil yo’llar bilan to’sqinlik qilishgan va uning muvaffaqiyatsiz chiqishiga “ko’maklashganlar”.⁶

X–XII asrlar davomida Xorazm nafaqat SHarqiy Yevropa, Volga bo’yi va Rus bilan bo’lgan savdoda tranzit hudud rolini o’ynagan, balki u o’zida ishlab chiqarilgan mahsulotlarni sotish imkoniyatidan keng foydalangan.⁷

Xaraziyadagi al-Larsiya gvardiyasi, uning kelib chiqishi va faoliyati masalasi ko’pchilikda qiziqish uyg’otadi. Al-Larsiya gvardiyasi to’g’risida dastlabki ma’lumotlarni X asrning birinchi yarmida Mas’udiyning “Muruj az-Zahab” asarida ko’rishimiz mumkin. Asarda: “Ushbu shaharda (mamlakatda) ko’pchilik musulmonlar bo’lib, qirol armiyasi ulardan tarkib topgan. Ular shaharda

³ Zeki Velidi Togan. Horezm Kulturu Vesikalari. Kism 1. Horezmce Terjume Muqaddimat al-adab. Istanbul. Sucuoiglu matbaasi. 1951. S 21.

⁴ Ўша асар... 21-бет.

⁵ Крачковского И.Ю. Путешествие Ибн-Фадлана на Волгу. –М.: 1939. С 67

⁶ Masharipov Kudrat. Xorazmning Ўрта шарк ва Европа давлатлари савдо марказлари билан тарихий алоқалари (X–XV асрлар). –. Urganch: “Urganch davlat universiteti” 2016. 97-бет.

⁷ Masharipov Kudrat. Xorazmning Ўрта шарк ва Европа давлатлари савдо марказлари билан тарихий алоқалари (X–XV асрлар). –. Urganch: “Urganch davlat universiteti” 2016. 62-бет.

al-Larisiya (arisiya) nomi bilan tanilgan. Ular Xorazmdan ko‘chib kelishgan”, degan ma’lumotlar keltiriladi.⁸

XI asr ispaniyalik arab sayyohi Abu Ubayd al-Bakriy “al-Mamalik val-masalik” asarida Xazariyadagi musulmonlardan iborat bo‘lgan qo‘shinning aksariyati Islomiyatning ilk zamonlarida Xorazmda ichki urush tufayli ko‘chib kelgan xorazmliklar deb ma’lumot beradi⁹.

Xorazm VIII asrnig birinchi yarmida – Islom dini kirib kelgan paytda yuz bergan fuqarolik urushi (Hurzod va CHag‘on o‘rtasidagi munosabatlar), Qutaybaning kelishi kabi o‘zgarishlar jarayonida keskin ijtimoiy – iqtisodiy-inqirozni boshdan kechiradi. SHu bilan birga, sal keyinroq Amudaryo o‘zanining o‘zgarishi oqibatida ko‘plab hududlarni suv bosishi, ayrim hududlarda paydo bo‘lgan qurg‘oqchilik oqibatida keskin iqtisodiy inqiroz sharoitida Xorazmdan bir guruh aholi Xazariyaga ko‘chib boradi¹⁰. Bu borada S.P. Tolstovning ham qaydlari mavjud. Ular jasur jangchilardan iborat bo‘lib, hukmdorning tayanchi hisoblangan. Xazariya hukmdori ularning erkin ibodat qilishlari uchun yetarlicha sharoit yaratib bergan. Al-Larsiya qo‘shining qo‘mondoni Ahmad ibn Kuya (Kuba) Xazar hukmdorining vaziri hisoblangan¹¹. Ular Xazar hukmdorining musulmonlar bilan kurashlarida chetda turar, boshqa dushmanlariga (dinsizlarga) qarshi kurashda esa yordam bergan¹². Ayni vaqtda ularning soni 7 ming suvoriy bo‘lib, barchasi kamon, nayza bilan qurollangan va to‘liq zirhlangan edi. Ularning o‘z qonun-qoidalari va ularni tartibga solib turuvchi qozilari bo‘lgan¹³.

Rossiyaning qadimgi tarixining yana bir qiziq epizodi Xorazm bilan bog‘liq. XII qomusiy shifokor Sharaf az-Zamon Tohir al-Marvaziy tomonidan yozilgan

⁸ С. Беляева, О. Бубенок, О. Гундогдыев, И. Дрига, О. Маврина. Огузы на рубежах Южной Руси. Киев, 2018. С 12.

⁹ Şeşen, Ramazan. İslam coğrafyacılarına göre Türkler ve Türk ülkeleri. Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2001. P 206.

¹⁰ О.Б. Бубенок, Д. А. Радивилов Киев Народ ал-арсийа в Хазарии (из истории хазаро-хорезмских связей). Хазарский альманах / Редкол.: В.К. Михеев (гл. ред), А.И. Айбабин, В.С. Аксенов и др. — М., Мосты культуры/ Гешарим, 2004. — Т. 2. С 5.

¹¹ Şeşen, Ramazan. İslam coğrafyacılarına göre Türkler ve Türk ülkeleri. Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2001. P 46.

¹² Бубенок, Д. А. Радивилов Киев. Народ ал-арсийа в Хазарии (из истории хазаро-хорезмских связей). Хазарский альманах / Редкол.: В.К. Михеев (гл. ред), А.И. Айбабин, В.С. Аксенов и др. — М., Мосты культуры/ Гешарим, 2004. — Т. 2. С 5.

¹³ Масуди. Мурудж ад-Дзахаб (“Россыпи золота”). Глава XVII. <https://lektsii.org/16-66888.html>

“Hayvonlarning tabiati haqida” risolasida islom olamining shimoliy qo‘shnilari bo‘lgan xalqlar tavsifi berilgan. Unda ruslarning ta’rifi, ularning Xorazmdagi elchixonasi haqida eslatib o‘tilgan va ularga islom asoslarini o‘rgatish iltimosi keltirilgan. Rus qirolining ismi ko‘rsatilgan - Buladmir, ya'ni. Vladimir. Elchixonaning kelgan sanasi hijriy 300 yil bo‘lsa ham. (yoki 912 yil), shubhasiz, buzib ko‘rsatilgan bu yangilik Vladimir Svyatoslavichning "imon sinovi" haqidagi xronika hikoyasining ishonchliligi nuqtai nazari foydasiga jiddiy dalil sifatida qaralishi mumkin.

XULOSA VA TAKLIFLAR (CONCLUSION/RECOMMENDATIONS).

Xulosa qilib aytganda, X – XIII asrlarda Xorazm davlatining Quyi Volgabo‘yi va Janubiy Sibir hududlari bilan savdo – iqtisodiy aloqalari hamda shu aloqalar jarayonida mazkur hududlarning islom dinini qabul qilishi jarayoni va bu jarayonda xorazmliklarning o‘rni yuqori bo‘lgan. Umuman, X – XIII asrlarda Quyi Volgabo‘yi va Janubiy Sibir hududlari musulmonlashuvda Xorazmning o‘rni muammosi hozirgi kunda nafaqat O‘zbekiston balki, O‘rta Osiyo xalqlari tarixining ham dolzarb muammolaridan biri hisoblanib, bu mavzuga oid birorta yakuniy tadqiqot yo‘q. Mazkur hududlar bilan Xorazmning savdo aloqalari masalasini yanada kengroq o‘rganishni yo‘lga qo‘yish lozim hamda bu sohada ko‘pgina tadqiqotlar olib borish lozimki, bu tadqiqotlar kelgusida qadimgi Volgabo‘yi, Janubiy Sibir va Xorazm tarixining eng muammoli sahifalarini to‘la – to‘kis ochib berishda muhim ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN MANBALAR VA ADABIYOTLAR:

1. Беляева С., Бубенок О., Гундогдыев О., Дрига И., Маврина О. Огузы на рубежах Южной Руси. Киев, 2018. С 12.
2. Бубенок О.Б., Радивилов Д. А. Киев Народ ал-арсийа в Хазарии (из истории хазаро-хорезмских связей). Хазарский альманах / Редкол.: В.К. Михеев (гл. ред), А.И. Айбабин, В.С. Аксенов и др. — М., Мосты культуры/ Гешарим, 2004. — Т. 2. С 5.
3. Крачковский И.Ю. Путешествие Ибн-Фадлана на Волгу. –М.: 1939. С 67

4. Машарипов Қудрат. “Хоразмнинг Ўрта шарқ ва Европа давлатлари савдо марказлари билан тарихий алоқалари (X-XV асрлар)”. – Урганч: “Урганч давлат унивеситети” 2016. 96-бет.
5. Масуди. Мурудж ад-Дзахаб (“Россыпи золота”). Глава XVII. <https://lektsii.org/16-66888.html>
6. Толстов С.П. По древним дельта Окса и Яксарта. – Москва: Издательство восточной литературы, 1962. – 321 с.
7. Almaz Yazberdiyev. Gurgenj–Gundogaryn orta asyrlar dowrunin ylmy we medeni merkezi. –Ashgabat: “Türkmen döwlet neşiryat gullugy”, 2018. 26-бет.
8. Zeki Velidi Togan. Horezm Kültürü Vesikaları.Kısım 1. Horezmce Terjümelı Muqaddımat al-adab. Istanbul. Sucuoiglu matbaası. 1951. S 21.
9. Şeşen Ramazan. İslam coğrafyacılara göre Türkler ve Türk ülkeleri. Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2001. P 206.

